

MAPA DO CORPUS	
Identificação	Dados
Corpus Inicial	Entrevista 02 - DGE (E2)
Janela Temporal Total	00:00:00 a 00:35:33
Turnos de Fala (blocos temporais)	PL1 159 / PL2 203
Unidade de Contexto	UC
Unidade de Registro	UR
Bloco do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	B (B1, B2, B3...)
Questão do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas	Q (Q1, Q2, Q3...)

LEITURA FLUTUANTE CONTROLADA

Pistas Empíricas			
A	Implantação percebida como vertical e sem consulta	Marcador Temporal	Excerto
		00:01:30 PL2-DGE	{Foi a toque de caixa.} Nós ficamos sabendo de um dia para o outro, sem nenhum, sem nenhuma intervenção pedagógica de formação e nem financeira.
		00:02:37 PL2-DGE	Sim, ficamos sabendo nos 45 minutos do segundo tempo
B	Comunicação inicial informal e desencontro institucional	Marcador Temporal	Excerto
		00:01:44 PL2-DGE	nenhum apoio da Secretaria de Educação diretamente, o que a gente teve foi uma visita da Regional para explicar o que era o curso e, ao mesmo tempo, nós tivemos também as matrizes, as disciplinas que foram colocadas e os professores que estavam, naquele momento, sobrando, sem disciplina, foram alocadas nas disciplinas
		00:15:53 PL2-DGE	Não, eles também só replicavam
		00:16:34 PL2-DGE	Era só uma replicação, né?
C	Implantação descrita como coercitiva, com pressão por adesão/matriculas	Marcador Temporal	Excerto
		00:16:57 PL2-DGE	É, no primeiro momento foi complicado, porque ninguém queria assumir e quem acabou assumindo, por orientação própria da Regional, foram os professores que estavam sobrando no colégio.
		00:17:32 PL2-DGE	Assim foi, foi exatamente isso.

D	Resistência e baixa atratividade percebida na comunidade/famílias	Marcador Temporal	Excerto
		00:05:11 PL2-DGE	Olha, houve, ao longo do tempo, resistência inicial, muita resistência no início.
		00:15:04 PL2-DGE	foi muito mais solícita, teve a resistência de ser implantada de cima para baixo, mas assim, foi muito mais solícita de ir abraçando aos poucos do que os próprios professores em sala de aula.
E	Parceria externa como elemento de ingerência/monitoramento e foco de resistência - SEEDUC-INSTITUIÇÃO	Marcador Temporal	Excerto
		00:16:18 PL2-DGE	Muitas vezes a gente percebia que trazia um próprio Instituto Ayrton Senna pra cá e as pessoas não sabiam muito bem o que tava acontecendo, né?
F	Formação docente percebida como insuficiente e concomitante à implantação	Marcador Temporal	Excerto
		00:10:16 PL2-DGE	Elas eram um pouco superficiais, né?
		00:08:59 PL2-DGE	Depois a UFF entrou com um curso de pós-graduação, mesmo um curso muito bom, o qual eu fiz, que foi um material muito bom, que a gente usa até hoje em sala de aula algumas coisas, mas assim, é um curso com
G	Infraestrutura/recursos: promessas, ausência de preparação e resposta “com recursos próprios”	Marcador Temporal	Excerto

		00:03:53 PL2-DGE	foi a questão financeira, que somente em 2018, com a mudança da Secretaria de Educação, que a gente conseguiu ter algumas verbas a mais por causa do empreendedorismo.
		00:06:58 PL2-DGE	Não, a gente é o colégio era zerado não tinha laboratório de informática, não tinha laboratório de ciência, o que tinha era tudo improvisado.
		00:07:32 PL2-DGE	A gente não tinha quase nada no colégio.
H	Reconhecimento/incentivo: ausência de contrapartidas	Marcador Temporal	Excerto
		00:08:05 PL2-DGE	Não.
		00:30:31 PL2-DGE	Assim, sem remuneração nenhuma.
I	Avaliação de resultados: sucesso percebido, mas com qualificação importante	Marcador Temporal	Excerto
		00:05:42 PL2-DGE	naquele exato momento e também quando houve os primeiros resultados de formação, de conclusão de turmas, que a gente conseguiu ver o diferencial, aí sim, que alguns professores conseguiram compreender a diferença entre um aluno que estava no Integral, naquele itinerário do empreendedorismo,
		00:06:35 PL2-DGE	Infelizmente também algumas turmas foram afetadas pela pandemia, porque foi em 2019 a conclusão de Não, 2019 foi a conclusão da primeira turma e 2020 já não deu pra perceber tanto.
J	Sustentação e futuro: tensão entre valor pedagógico e baixa demanda/evasão	Marcador Temporal	Excerto

		00:35:05 PL2-DGE	Hoje o curso e o colégio, ele é todo moldado para essa estrutura do empreendedorismo.
		00:35:16 PL2-DGE	Creio que assim o colégio vai perder muito o sentido de muitas coisas que foram conquistadas.
K	Proposição final: “ressignificação” do sentido de empreendedorismo	Marcador Temporal	Excerto
		00:11:43 PL2-DGE	É assim, a escola até hoje ela se divide em dois núcleos.
		00:12:37 PL2-DGE	É uma coisa que a educação empreendedora e foi compreendido por uma parte do colégio e tem a outra parte que é conservadora, é a parte que está
		00:13:26 PL2-DGE	Não, mais para os professores do que para os alunos.
L	Contexto socio-territorial e cultura local como barreira à inovação curricular e à mudança cultural	Marcador Temporal	Excerto
		00:21:38 PL2-DGE	Só que, por mais que a tecnologia chegue aqui, as pessoas são apegadas a uma cultura local muito arcaica, uma cultura onde as pessoas herdaram praticamente as funções dos seus pais.
		00:22:08 PL2-DGE	Muitos professores moram aqui, então acabam replicando essa cultura dentro do colégio.
M	Contexto institucional e cultural como barreira na constituição da unidade escolar e da formação pedagógica para funcionamento efetivo	Marcador Temporal	Excerto

00:24:24 PL2-DGE	Primeiro que o colégio havia passado por um processo de fusão, o colégio no qual o Gabriela Mistral foi unificado ou fundido com um colégio de ensino médio que era o Moisés,
00:24:54 PL2-DGE	Houve muitas confusões pedagógicas e até comportamentais dentro do colégio, porque o colégio ficou infantilizado.
00:26:51 PL2-DGE	Em Petrópolis houve duas, no caso, na qual foi até designado para diretor adjunto, que nunca foi nomeado.

N	Horizonte temporal do projeto e incerteza institucional (término/renovação; acordos MEC/SEEDUC e atores externos)	Marcador Temporal	Excerto
		00:34:21 PL2-DGE	Creio que, creio porque como a gente ficou sabendo na época que foi implantado que isso é um projeto
		00:34:31 PL2-DGE	de 10 anos, acho que com renovação de mais 10 anos, se eu não me engano, entre o MEC e a Secretaria de Educação, e eu não me lembro a outra organização mundial que estava apoiando isso, então o projeto seria de 10 anos com previsão de mais 10 anos.
		00:34:49 PL2-DGE	Se eu não me
		00:34:51 PL2-DGE	Engano vai, a previsão oficial é para acabar em 2027.
		00:35:05 PL2-DGE	Hoje o curso e o colégio, ele é todo moldado para essa estrutura do empreendedorismo.
O	Articulação curricular e parcerias internas para adequação de cargas horárias e integração entre componentes	Marcador Temporal	Excerto

		00:31:27 PL2-DGE	Por motivos, às vezes, de algumas disciplinas terem, do currículo comum terem menos aulas e o nosso ter algumas aulas a mais, a gente faz parcerias.
		00:32:11 PL2-DGE	Sim, aqui a gente usa essa parceria para às vezes precisa fazer.
P	Vacância/fragilidade da coordenação pedagógica e suprimento informal pelos docentes	Marcador Temporal	Excerto
		00:34:03 PL2-DGE	ou uma vacância nas funções de coordenador pedagógico, os professores hoje suprem essa carência com muita naturalidade.

TRECHOS CANDIDATOS A ATRAVESSAR MAIS DE UM FATOR ANALÍTICO (para "leitura controlada")		
	Pistas Empíricas	Marcador Temporal
1	Implantação vertical + pressão institucional (clima/cultura + governança/gestão + relação com atores externos)	00:01:30–00:03:20
2	Fundação Ayrton Senna: acompanhamento/monitoramento (parcerias externas + formação/práticas docentes + clima interno)	00:15:19–00:16:34
3	Recursos prometidos vs. resposta da escola com recursos próprios (infraestrutura/recursos + capacidade institucional de mobilização + narrativa de implementação)	00:03:53–00:07:39

4	Resultados (prêmios/vestibular) atribuídos ao integral e não ao empreendedorismo (alinhamento pedagógico + cultura/clima + visão/identidade do itinerário)	00:05:11–00:06:50
5	Contexto socio-territorial como condicionante de mudança cultural (cultura local + inovação curricular + adesão/engajamento)	00:21:03–00:22:20
6	Conflito ideológico e confusão conceitual sobre ‘empreendedorismo’ (cultura/clima + alinhamento pedagógico + identidade do itinerário)	00:11:43–00:14:27
7	Articulação curricular interna por parcerias entre componentes (adequação de carga horária; integração prática) — candidato a atravessar FA2/FA5/FA1	00:31:27–00:32:44
8	Horizonte temporal do projeto e previsibilidade institucional (10+10; término em 2027) — atravessa governança/sustentação e percepção de futuro	00:34:21–00:35:05
9	Vacância de coordenação pedagógica e suprimimento informal pelos docentes — atravessa governança/processos e práticas pedagógicas	00:34:03–00:34:03

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
B1-Q1								
SR-1	implantação percebida como vertical e sem consulta	B1-Q1	00:01:13	PL1-Pesquisador	E aí eu quero iniciar sabendo de você, na sua visão como gestor e profissional de época, como ocorreu a implantação de um curso de empreendedorismo, atualmente é o itinerário formativo empreendedorismo,	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	VE.1 Implantação vertical/top-down (sem consulta pública) VE.2 Falha de comunicação institucional (SEEDUC/Regional)	Núcleo emergente forte (implantação “a toque de caixa”, sem consulta/apoio) → tende a UR-e (VE.1/VE.2). Evidência de ausência de formação/planejamento → tende a UR (V4.4).
			00:02:26	PL1-Pesquisador	Então, a determinação veio do que nós denominamos de Top Down, veio dessa vez a pessoa, porém ela não apoiou vocês.			
			00:02:46	PL1-Pesquisador	E isso me parece que são alguns desafios, né?			
			00:01:30	PL2-DGE	{Foi a toque de caixa.} Nós ficamos sabendo de um dia para o outro, sem nenhum, sem nenhuma intervenção pedagógica de formação e nem financeira.			
			00:01:44	PL2-DGE	nenhum apoio da Secretaria de Educação diretamente, o que a gente teve foi uma visita da Regional para explicar o que era o curso e, ao mesmo tempo, nós tivemos também as matrizes, as disciplinas que foram colocadas e os professores que estavam, naquele momento, sobrando, sem disciplina, foram alocadas nas disciplinas			
			00:02:26	PL1-Pesquisador	Então, a determinação veio do que nós denominamos de Top Down, veio dessa vez a pessoa, porém ela não apoiou vocês.			
			00:02:37	PL2-DGE	Sim, ficamos sabendo nos 45 minutos do segundo tempo			
B1-Q2								
SR-2	desafios iniciais: ausência de diagnóstico/justificativa e carência de recursos/formação	B1-Q2	00:02:50	PL1-Pesquisador	Então, você quer elencar outros desafios que foram principais durante esse processo?	FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.5 Capacidade institucional de mobilizar recursos, articular parcerias e praticar gestão transparente e sustentável FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.1 Formação adequada para métodos ativos e tecnologias educacionais	VE.9 Ausência de estudo diagnóstico e de justificativa/critério institucional para escolha da unidade (perfil da comunidade/território)	Se houver literalidade sobre escolha da unidade sem diagnóstico/critério → tende a UR-e (VE.9). Trechos sobre mobilização de recursos/parcerias → UR (V3.5). Sobre necessidade de preparo para métodos ativos/tecnologia → UR (V4.1).
			00:02:59	PL1-Pesquisador	Além de alocação de professor, falta de apoio da {SEEDUC}.			
			00:03:18	PL1-Pesquisador	{Mas teve algum planejamento?}			
			00:04:19	PL1-Pesquisador	Então vamos lá.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:04:20	PL1–Pesquisador	Você assume 2017, você não era diretor da escola.			
			00:04:28	PL1–Pesquisador	O próprio ano da implantação.			
			00:04:34	PL1–Pesquisador	Ou seja, não tinha nem como você se preparar, nem por conta própria para os seus conhecimentos para essa nova diretriz pedagógica.			
			00:03:14	PL2–DGE	{Não continuadas.} É, não tivemos formação anterior.			
			00:03:18	PL2–DGE	Não houve planejamento.			
			00:04:10	PL2–DGE	Foi aí que alguns diretores, como eu, de Corrêas, começamos a fazer obras que ajudaram o curso.			
B1-Q3								
SR-3	condições materiais e tecnológicas como (não) suporte à implementação	B1–Q3	00:04:44	PL1–Pesquisador	Em 2018, que surge um pouco o investimento, era justamente isso que eu ia perguntar.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.1 Ambientes físicos adequados e compatíveis com as necessidades pedagógicas do itinerário FA3: INFRAESTRUTURA E RECURSOS V3.2 Recursos tecnológicos suficientes, atualizados e com suporte técnico regular		Evidências sobre espaços/estrutura e recursos tecnológicos → UR (V3.1/V3.2). Se aparecer adesão/compreensão dos atores na prática → UR (V2.1).
			00:04:48	PL1–Pesquisador	Qual é a preparação da infraestrutura, o investimento?			
			00:04:50	PL1–Pesquisador	Aí pensando no financeiro, como você me explicou aqui, como a estrutura do colégio, o parque tecnológico, o pessoal, né?			
			00:05:00	PL1–Pesquisador	Porque a gente pensa no professor, o professor conta também, mas havia uma sinergia da equipe, o coordenador pedagógico compreendia o que você estava fazendo.			
			00:07:46	PL1–Pesquisador	Então você assume essa direção, assume um novo curso, institucionalmente, em termos profissionais.			
			00:05:11	PL2–DGE	Olha, houve, ao longo do tempo, resistência inicial, muita resistência no início.			
			00:05:17	PL2–DGE	Os professores não apoiaram inicialmente, mas, com o tempo, eu acho e percebo também que alguns professores começaram a mudar sua postura devido à compreensão, infelizmente, uma compreensão tardia, não foi uma compreensão			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:06:58	PL2–DGE	Não, a gente é o colégio era zerado não tinha laboratório de informática, não tinha laboratório de ciência, o que tinha era tudo improvisado.			
			00:07:18	PL2–DGE	Isso, as salas administrativas também eram carentes até de computadores, de internet, não tinha... A própria secretaria também era carente de computadores, de internet, secretaria escolar, né.			
B1-Q4								
SR-4	formação e contrapartidas/incentivos para sustentação do itinerário	B1–Q4	00:07:58	PL1–Pesquisador	Você teve algum reconhecimento financeiro pela implantação desse novo curso ou seus professores?	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.2 Aplicação consistente da formação no cotidiano escolar FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada	VE.7 Ausência de incentivo/reconhecimento e de contrapartidas institucionais na implantação (gratificação, subsídio, melhoria de espaço e aportes)	Se houver literalidade de ausência de incentivo/contrapartida institucional → UR-e (VE.7). Sobre aplicação e regularidade da formação continuada → UR (V4.2/V4.4).
			00:08:08	PL1–Pesquisador	Nada. Algum reconhecimento institucional de que vem através de apoio?			
			00:08:05	PL2–DGE	Não.			
			00:08:37	PL2–DGE	A união da Seduc com a com a UFF, que teve a primeiro tiveram formações, é...			
			00:09:20	PL1–Pesquisador	Isso de fato foi pensado, né?			
			00:09:58	PL2–DGE	habilitaram a gente ter uma visão mais estratégica e até pedagógica do curso de empreendedorismo, a qual não tinha antes, mesmo com aquelas formações continuadas que a Seduc oferecia lá no Instituto Ayrton Senna.			
B2-Q5								
SR-5	afinidade/experiência prévia do gestor com educação para o empreendedorismo	B2–Q5	00:10:26	PL1–Pesquisador	em termos de cultura organizacional e clima organizacional.		VE.19 Baixa afinidade/experiência prévia do gestor com educação para o empreendedorismo	Núcleo emergente sobre baixa familiaridade/experiência prévia do gestor → tende a UR-e (VE.19).
			00:10:37	PL1–Pesquisador	Então, o conceito de empreendedorismo ou educação para o empreendedorismo, que é como a gente utiliza aqui nessa pesquisa.			
			00:10:46	PL1–Pesquisador	Você já conhecia esse conceito antes da implantação do curso?			
			00:10:49	PL1–Pesquisador	Você tinha afinidade com a matéria?			
			00:10:53	PL2–DGE	Assim, conhecer eu conhecia, mas afinidade não.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcatador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:11:00	PL2-DGE	Não, conhecia também por interesses de estudo, mas assim, não por, também por ter feito cursos de administração, conhecia mais da, Mas uma formação em administração.			
			00:11:13	PL2-DGE	Mas não voltada para o empreendedorismo, mas mais para gestão pública mesmo,			
B2-Q6								
SR-6	ressignificação do conceito de empreendedorismo e compreensão dos atores	B2-Q6	00:11:29	PL1-Pesquisador	E como que você avaliou quando você, como diretor e com o decorrer do tempo, esse conceito de empreendedorismo, ele, como você acha que ele é compreendido pela escola?	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.18 Resignificação do conceito de empreendedorismo (da ideia de “profissional liberal” para “empreender em si mesmo”)	Quando o entrevistado redefine o conceito (do “profissional liberal” para “empreender em si mesmo”) → tende a UR-e (VE.18). Trechos sobre compreensão/apoio ao itinerário → UR (V2.1).
			00:13:11	PL1-Pesquisador	Então, em razão do senso comum, você acha que o termo empreendedorismo ele é estigmatizado?			
			00:13:17	PL1-Pesquisador	Ele teria uma associação com neoliberalismo, algo do tipo?			
			00:13:22	PL1-Pesquisador	Isso cria uma confusão conceitual para alguns, até mesmo para os professores?			
			00:11:43	PL2-DGE	É assim, a escola até hoje ela se divide em dois núcleos.			
			00:12:31	PL2-DGE	É, exercer a liderança, a resiliência, aprender também a trabalhar com equipes.			
			00:12:54	PL2-DGE	Existe um grupo ainda que não entende que a sala de aula tem...que ser, o aluno tem o seu viés protagonista, mas sim que é o...			
			00:13:55	PL2-DGE	E o empreendedorismo não é algo novo, ele é histórico.			
			00:13:59	PL2-DGE	Só que agora ele tem esse nome.			
			00:14:17	PL2-DGE	É um conflito de ideologia, de conceito.			
B2-Q7								
SR-7	fragilidade percebida na política/gestão central e seus efeitos na implementação	B2-Q7	00:14:42	PL1-Pesquisador	Eu ia perguntar aqui que tipo de resistência ou apoio surgiram entre os professores e a equipe pedagógica, ou seja, foi claro a respeito.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.16 Fragilidade institucional/política pública: falha percebida na Secretaria	Se a crítica recair sobre falha institucional/política pública na Secretaria → tende a UR-e (VE.16). Impacto na compreensão/apoio dos atores locais → UR (V2.1).
			00:14:53	PL2-DGE	É, vou só dar uma ressalva, uma pincelada aqui, que assim, a equipe administrativa e pedagógica que estava extraclasse,			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:15:04	PL2–DGE	foi muito mais solícita, teve a resistência de ser implantada de cima para baixo, mas assim, foi muito mais solícita de ir abraçando aos poucos do que os próprios professores em sala de aula.			
			00:16:00	PL2–DGE	A falta de profissionalismo desses nossos comandantes ou comandados pela Seduc, não sei, mas eles também replicavam e às vezes não sabiam o que estavam fazendo, né?			
			00:16:31	PL2–DGE	Nem conhecia o projeto direito.			
B3-Q8								
SR-8	pressão/coerção percebida e implicações para o trabalho pedagógico	B3–Q8	00:16:39	PL1–Pesquisador	Falando um pouquinho da formação da equipe docente, da formação dos professores e da equipe docente.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.1 Formação adequada para métodos ativos e tecnologias educacionais	VE.3 Pressão/coerção administrativa para implantação	Somente codificar como coerção se houver evidência literal de imposição/pressão administrativa → tende a UR-e (VE.3). Caso contrário, manter como percepção e relacionar a preparo para métodos ativos/tecnologia → UR (V4.1).
			00:16:46	PL1–Pesquisador	Você era diretor e como você fez, como era o seu processo de seleção dos professores para lecionarem a disciplina de empreendedorismo? Na época, hoje o projeto de intervenção empreendedorismo.			
			00:17:13	PL1–Pesquisador	Sobrando?			
			00:17:22	PL1–Pesquisador	O sobrando que não era alocado, eles se sentiam coagidos a ter que assumir essa disciplina para não se deslocar para outros locais. É isso?			
			00:17:14	PL2–DGE	É, aqueles professores que não conseguiam estar alocados nas suas devidas matérias.			
			00:17:35	PL2–DGE	Para não se perder o vínculo com a unidade escolar, eles acabaram			
			00:17:39	PL2–DGE	Aceitando essa coação.			
			00:18:18	PL2–DGE	Nenhum deles tinham formação adequada naquele momento.			
			00:18:33	PL2–DGE	Ele aplicou a metodologia			
			00:18:36	PL2–DGE	de pesquisa universitária.			
B3-Q9								
SR-9	acolhimento progressivo vs resistência docente; importância da formação continuada	B3–Q9	00:18:54	PL1–Pesquisador	Então, assim, pensando, você já falou um pouco da preparação da equipe da escola.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada		Trechos sobre adesão gradual e/ou resistência docente e necessidade de formação continuada → UR (V4.4).
			00:19:02	PL1–Pesquisador	Não houve essa preparação, né, prévia.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	MarCADOR temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:19:04	PL1–Pesquisador	Foi tudo foi acontecendo conforme cada um tinha o seu conhecimento.			
			00:19:10	PL1–Pesquisador	E não teve então essa preparação prévia para a implantação do curso?			
			00:19:15	PL2–DGE	Não.			
B3-Q10								
SR-10	processo formativo e condições de continuidade das práticas pedagógicas	B3–Q10	00:19:16	PL1–Pesquisador	Nem dos professores.	FA4: FORMAÇÃO DOCENTE V4.4 Programas regulares e articulados de formação continuada		Evidências de formação continuada (existência/ausência/qualidade) e articulação com implementação → UR (V4.4).
			00:19:17	PL1–Pesquisador	Os professores também não passaram nenhuma formação?			
			00:19:17	PL2–DGE	Não.			
			00:19:20	PL2–DGE	Não, só depois, só posteriormente.			
B3-Q11								
SR-11	cultura local e contexto socio-territorial como barreira à inovação e valores empreendedores	B3–Q11	00:20:57	PL1–Pesquisador	Sua opinião, a escola estava cultural e reorganização	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.4 Valores integrados ao cotidiano: criatividade, inovação, responsabilidade social, ética e sustentabilidade	VE.20 Contexto socio-territorial e cultura local como barreira à inovação pedagógica e à cultura empreendedora	Quando a cultura local é descrita como barreira à inovação pedagógica/empreendedora → tende a UR-e (VE.20). Evidências de valores integrados (criatividade, inovação etc.) → UR (V2.4).
			00:21:03	PL1–Pesquisador	organizacionalmente preparada para receber essa inovação curricular?			
			00:21:09	PL1–Pesquisador	É que eu expando um pouquinho, porque a gente vive momentos de inovação.			
			00:21:14	PL1–Pesquisador	O contexto cultural, aquelas pessoas que estavam ali, estavam preparadas para inovações?			
			00:20:57 - 00:21:03	PL1–Pesquisador	Sua opinião, a escola estava cultural e oraganização organizacionalmente preparada para receber essa inovação curricular?			
			00:21:14	PL1–Pesquisador	O contexto cultural, as pessoas que estavam ali, estavam preparadas para inovações?			
			00:21:18	PL2–DGE	Não.			
			00:21:21	PL2–DGE	A gente vive numa comunidade rural, que por mais que se...			
			00:21:33	PL2–DGE	Mas assim, a gente vive num setor agrícola muito forte.			
			00:21:38	PL2–DGE	Só que, por mais que a tecnologia chegue aqui, as pessoas são apegadas a uma cultura local muito arcaica, uma cultura onde as pessoas herdaram praticamente as funções dos seus pais.			
			00:21:59	PL2–DGE	E assim, pensando no colégio, a maior parte dos professores moram aqui.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:22:08	PL2–DGE	Muitos professores moram aqui, então acabam replicando essa cultura dentro do colégio.			
B4-Q12								
SR-12	relevância pedagógica percebida e efeitos formativos do itinerário nos estudantes	B4–Q12	00:23:13	PL1–Pesquisador	Você entende esse itinerário formativo de Empreendedorismo como válido?		VE.10 Percepção de relevância pedagógica e efeitos formativos do itinerário nos estudantes	Quando o entrevistado aponta efeitos formativos/relevância pedagógica do itinerário → tende a UR-e (VE.10).
			00:23:18	PL2–DGE	Hoje sim, naquela época não.			
			00:23:29	PL2–DGE	É, porque foi uma coisa que colocaram na minha cabeça que eu não pensava.			
			00:23:39	PL2–DGE	É, com certeza, porque havia conflitos de pensamento.			
			00:23:43	PL2–DGE	O que a gente tinha pensado por um colégio regular, que foi a minha vinda para a direção foi pensando em um colégio			
			00:23:53	PL2–DGE	de ensino em tempo regular, com visão de mais maturidade para eles enfrentarem o Enem.			
B4-Q13								
SR-13	resultados percebidos nos estudantes e efeitos sobre clima/colaboração	B4–Q13	00:30:38	PL1–Pesquisador	E os resultados que você, de uma maneira geral, você observa nos alunos.	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração	VE.11 Resultados percebidos nos estudantes (desempenho vestibular e desenvolvimento social)	Resultados percebidos (vestibular, desenvolvimento social etc.) → tende a UR-e (VE.11). Se emergir colaboração/apoio mútuo → UR (V2.2).
			00:30:42	PL1–Pesquisador	Você acredita que eles possuem um desempenho melhor que alunos de outras modalidades do ensino no geral e outras modalidades?			
			00:30:59	PL1–Pesquisador	O que você percebe?			
			00:31:04	PL2–DGE	A maior parte dos alunos aproveitam muito, os que continuam aproveitam muito esse período de tempo integral mesmo, principalmente as disciplinas.			
			00:31:17	PL2–DGE	Assim, aproveitam, e existe também uma questão de equipe, né.			
			00:31:27	PL2–DGE	Por motivos, às vezes, de algumas disciplinas terem, do currículo comum terem menos aulas e o nosso ter algumas aulas a mais, a gente faz parcerias.			
			00:31:40	PL2–DGE	Igual, a gente ajuda alunos de língua portuguesa a fazer pesquisa, porque às vezes são só quatro aulas.			
			00:31:51	PL2–DGE	A professora pede para que a gente faça um apoio pedagógico para que eles possam utilizar o laboratório.			

Subrecorte (SR)	Subrecorte candidato (texto)	Bloco/Questão	Marcarador temporal	Turno de fala	Excerto literal (sem cortes adicionais)	Candidatos — Livro de Códigos (multi-FA)	Candidatos — FCE (VE.x)	Decisão de leitura controlada
			00:32:27	PL2–DGE	E os professores também entenderam, né.			
B5-Q14								
SR-14	avaliação atual do itinerário pelos atores da escola (equipe diretiva e docentes)	B5–Q14	00:32:45–00:33:00	PL1–Pesquisador	E a gente pensando nas perspectivas. Na época era uma visão. Talvez agora se sobreponha a tua visão de professor. A equipe diretiva, os professores, como que estão avaliando agora o itinerário?	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.2 Clima de confiança, diálogo, respeito, apoio mútuo e colaboração		Trechos avaliativos sobre confiança, diálogo, apoio mútuo e colaboração no presente → UR (V2.2).
			00:33:44	PL2–DGE	Isso, o sistema já tá funcionando naturalmente.			
			00:33:58-00:34:03	PL2–DGE	Se houver uma vacância na direção, como houve, ou uma vacância nas funções de coordenador pedagógico, os professores hoje suprem essa carência com muita naturalidade.			
B5-Q15								
SR-15	incerteza sobre continuidade do itinerário e impacto na valorização/apoio	B5–Q15	00:34:14–00:35:01	PL1–Pesquisador	E você, pessoalmente, como você avalia a permanência e o futuro do Empreendedorismo na escola? É, 2027 terminaria, mas em termos de... você acredita nesse curso? Acha que deveria permanecer na escola então?	FA2: CULTURA E CLIMA ESCOLAR V2.1 Compreensão, valorização e apoio ao itinerário pelos diferentes atores	VE.21 Horizonte temporal e incerteza de continuidade do itinerário (previsão oficial de término/renovação)	Horizonte temporal/possível término ou renovação do itinerário → tende a UR-e (VE.21). Se isso afeta compreensão/apoio ao itinerário → UR (V2.1).
			00:34:21	PL2–DGE	Creio que, creio porque como a gente ficou sabendo na época que foi implantado que isso é um projeto			
			00:34:31	PL2–DGE	de 10 anos, acho que com renovação de mais 10 anos, se eu não me engano, entre o MEC e a Secretaria de Educação, e eu não me lembro a outra organização mundial que estava apoiando isso, então o projeto seria de 10 anos com previsão de mais 10 anos.			
			00:34:51	PL2–DGE	Se eu não me"			
			00:34:51	PL2–DGE	Engano vai, a previsão oficial é para acabar em 2027.			
			00:35:03	PL2–DGE	Hoje, hoje sim.			
			00:35:05	PL2–DGE	Hoje o curso e o colégio, ele é todo moldado para essa estrutura do empreendedorismo.			
			00:35:13	PL2–DGE	Se o Empreendedorismo deixar de existir no colégio,			
			00:35:16	PL2–DGE	Creio que assim o colégio vai perder muito o sentido de muitas coisas que foram conquistadas.			